

Dune Filmlerinde Arap ve İslam İmajı: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Mohammed Abbas Al-najdi¹

Özet

Bu çalışma, aynı kaynak metin olan Frank Herbert'in *Dune* romanına dayanmasına rağmen, yönetmen David Lynch'in 1984 tarihli *Dune* filmi ile Denis Villeneuve'un 2021-2024 yılları arasında yayımlanan iki bölümden oluşan *Dune* uyarlaması arasında önemli farklar bulunduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle her iki filmde de Arap ve İslam kültürünü temsil eden "Fremen" halkının sunumunda göze çarpan farklılıklar, bu çalışmanın temel problemini oluşturmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, her iki filmdeki Arap ve İslam kültürüne dair imgelerin somutlaştırılma biçimindeki benzerlikleri ve farklılıkları açıklığa kavuşturmak. Çalışmanın başlangıcında, sinemada imajoloji ve imaj inşasına yönelik yaklaşımlar ele alınarak sinemanın farklı kültürlerin algılarını nasıl şekillendirdiğine dair teorik bir çerçeve sunulmuştur. Bu çerçevede, imajolojinin sinema aracılığıyla kültürel kimlikleri ve stereotipleri nasıl aktardığına ve bunun toplumsal algılara nasıl etki ettiğine dikkat çekilmiştir. Çalışmada, betimsel analitik yöntem kullanılarak sinemada "imajoloji" çerçevesinde bir karşılaştırmalı analiz yapılmıştır. Filmlerin görsel ve anlatısal unsurları üzerinden, Arap ve İslam kültürünün imajının nasıl kurgulandığı ve izleyiciye nasıl aktarıldığı değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, çalışmanın bulguları Villeneuve'un uyarlamasının Arap ve İslam kültürüne dair imgeleri daha ayrıntılı ve otantik bir şekilde ele aldığını, Lynch'in filminde ise bu unsurların daha yüzeysel kaldığını göstermektedir. Bu bağlamda, her iki filmdeki imgelerin analizi, sinemanın kültürel temsillerdeki rolünü anlamak açısından önemli bir katkı sağlamaktadır.

Anahtar Sözcükler: Arap, Arap Kültürü, Dune Filmi, Hollywood Sineması, İslam, İmajoloji.

Disiplin: Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı /Sinema Doktora Programı.

Giriş

Doğal olarak, Hollywood sinemasında Arapların ve İslam dininin tasviri, karmaşıklığı ve tarihsel çeşitliliğiyle öne çıkan canlı bir konudur. 20. yüzyılın başlarında Hollywood'un küresel bir film üretim merkezi olarak ortaya çıkmasından bu yana, Orta Doğu, Araplar ve Müslümanların temsili, Batı sinemasında siyasi, ekonomik ve kültürel eğilimleri yansıtan önemli bir yer edinmiştir. Bu temsiller, genellikle Arapları terörist, aşırılık yanlısı veya mutlak göçebe olarak gösteren olumsuz klişelere dayandırılmıştır ve bu da Batılı izleyiciler arasında belirli algıları pekiştirmiştir. Bu anlatıların, Edward Said'in Oryantalizm (1978) adlı eserinde vurguladığı oryantalist eğilimleri güçlendirdiği söylenebilir. Said, edebiyat ve sanatın Doğu'yu "öteki" ve daha aşağı bir varlık olarak tasvir eden çarpık bir imaj oluşturulmasına nasıl katkıda bulunduğunu ele almıştır. Bu bağlamda,

¹ Doktora Öğrencisi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü, Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı – Türkiye. Araştırma Görevlisi, Hodeidah Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Radyo ve Televizyon Bölümü

Frank Herbert'in (1965) *Dune* adlı romanı, Batı edebiyatındaki Arap ve İslam kültürlerinin derin etkisini gösteren ve daha sonra Hollywood filmlerine uyarlanan ünlü örneklerden biridir. *Dune*, karmaşık siyasi, sosyal, çevresel ve dini yapısıyla tanınır ve pek çok unsuru Arap ve İslam kültürlerinden ilham almıştır (Kodak, 2023). Bu roman, sinema ve televizyona birçok kez uyarlandı; en dikkat çekici olanlar David Lynch'in (1984) ve Denis Villeneuve'ün (2021-2024) filmleridir. Bu bağlamda bu çalışma, karşılaştırmalı analiz yoluyla her iki filmde de İslam ve Arap kültürü imajının nasıl sunulduğuna ve somutlaştırıldığına ışık tutmaya çalışmaktadır. Romanın olay örgüsü uzak bir gelecekte geçer ve imparatorun yönettiği, siyasi güce sahip feodal ailelerin gezegenler arası bir sistemde hakimiyet için mücadele ettiği bir evreni konu alır. Arrakis gezegeni, sıcak ve çorak bir çöl gezegenidir ve "baharat" adı verilen değerli bir maddeye sahiptir. Baharat olmadan gezegenler arası seyahat imkansız hale gelir ve küresel ticaret sistemi durma noktasına gelir. Arrakis'te, Fremen adı verilen ve uygarlığın dışında yaşayan bir halk yaşamaktadır. Bu gezegen, diğer gezegenlerde görülen uygarlık belirtilerinden yoksundur. Fremenler, diğer gezegenlerin en güçlü ve modern ordularının kontrolü altında kalır; bu ordular, Arrakis'ten baharatı çıkarıp diğer gezegenlere taşır (Nebil, 2021). Bu noktada, romanda Orta Doğu'daki büyük petrol rezervlerine sahip ülkeler üzerindeki Batı güçlerinin çatışmasını simgeleyen politik imalar net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Herbert'in, oryantalist eğilimlerinin romandaki olaylar boyunca belirgin olduğu söylenebilir. Yazar, *Dune* evrenini yaratırken Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın Arap ve İslam kültürlerinden, dilinden ve dini öğelerinden esinlenmiştir. Ayrıca, Herbert'in II. Dünya Savaşı'ndan sonra Arap dünyasında başlayan ulusal kurtuluş hareketlerinden etkilendiği de kayda değerdir. Bu durum, Fremenlerin, gezegenlerinin kaynaklarını yağmalayan dış güçlere karşı özgürlük için mücadele eden topluluklar olarak tasvir edilmesinde de yansıtılmıştır; Fremenler, İslami inançlardaki "Mehdi" kavramını andıran dini kehanetlerle bağlantılı olan "seçilmiş adam"ın gelişine inanır (Hişam, 2024).

Dune'un kültürel ve dini boyutları ele alışındaki oryantalist yaklaşım, Hollywood'un bu toplumları tasvir etme biçiminde net bir şekilde görülmektedir. Bu tasvirler genellikle İslam ve Arap dillerinden ve sembollerinden esinlenir, ancak anlamları çarpıtarak Batılı anlatılara hizmet edecek şekilde kullanılır. Bu anlatılar, Edward Said'in oryantalizmi, Batı'nın üstünlüğünü pekiştiren bir kültürel iktidar aracı olarak tanımladığı analizle örtüşmektedir. Doğu, Batı'nın ilerici karakterine kıyasla tuhaf ve bazen tehlikeli bir varlık olarak betimlenir (Said, 1977). Romanın sinemaya uyarlanması, bu tasvirlerin politik ve sembolik çatışmaların bağlamını güçlendirmede merkezi bir rol oynadığını göstermektedir. Hollywood, Arapları ve Müslümanları, egemen güçlere meydan okuyan "öteki" figürler olarak sunmuştur. Bu sadece *Dune*'a dayanan filmlerde değil, aynı zamanda *Rules of Engagement* (2000) ve *The Kingdom* (2007) gibi Müslümanları sürekli olarak Batı'ya yönelik bir tehdit olarak gösteren geniş bir film yelpazesinde de görülmektedir. Bu tür yapımlar, Batı zihnini yıllar boyunca şekillendiren mitlerin sürekliliğini yansıtır (Shaheen, 2003). Bu olumsuz klişeler, İslam dünyasını basitleştirilmiş ve tek boyutlu bir anlayışla sınırlamaya katkıda bulunur. Arapların ve İslam'ın gerçek ve çok boyutlu bir imajını yeniden sunmak için çaba gösteren Arap yönetmenler ve yazarlar üzerinde büyük bir sorumluluk yüklenmektedir. Bu düzeltici yaklaşıma örnek olarak, oryantalizmin etkilerinden uzak, halklarının gerçek deneyimlerini yansıtan yerel hikayeleri sunmaya çalışan bağımsız yönetmenlerin filmleri gösterilebilir. Ancak, bu düzeltici anlatıların Batı mediasındaki etkisi hala sınırlıdır. Bununla birlikte, yeni medya platformlarının ortaya çıkışı ve alternatif hikayelerin yayılmasıyla, bu klişelerle başa çıkmak mümkün hale gelmiştir (Semmerling, 2006). Sonuç olarak, Hollywood'un Arapları ve İslam dinini tasviri, rastgele sinematik seçimlerden ziyade karmaşık ideolojik ve siyasi bağlamların yansımasıdır. Bu imajın yeniden şekillendirilmesi, sinemacılar ve entelektüeller tarafından tek boyutlu anlatılara karşı durulması ve Arap ve İslam kültürünün derinliğini ve zenginliğini yansıtan anlatıların sunulması için toplu bir çaba gerektirir.

Metodolojisi

Yöntem

Bu çalışma, betimsel analitik yöntemle göre tasarlanmış ve filmlerin kültürel imgeleri nasıl inşa ettiğini ve aktardığını anlamak için güçlü bir araç olan sinemaya imajoloji yaklaşımlarını temel almıştır. Filmlerde kullanılan görsel mekanizmaları ve anlatı yapılarını inceleyerek sinemanın farklı kültürlerin algılarını nasıl yansıttığını keşfedebiliriz. Bu çalışma, seçilen *Dune* (1984) ve *Dune* (2021-2024) filmlerinin her ikisinde de Arap imajının, kültürlerinin ve İslam'ın temsil ettiği dini inançlarının sunulma ve somutlaştırılma biçimindeki farklılık ve benzerlik yönlerini incelemek ve belirlemek amacıyla karşılaştırmalı analiz yaklaşımına dayanmaktadır.

Problem

David Lynch'in yönettiği *Dune* (1984) filmi ile Denis Villeneuve'ün yönettiği *Dune* serisi (2021-2024), aynı edebi kaynaktan uyarlanmalarına rağmen, birbirinden oldukça farklı kültürel ve estetik yaklaşımlar sergilemektedir. Özellikle, her iki filmde Arapları ve İslam'ı temsil eden Fremenerlerin tasvirinde belirgin farklılıklar göze çarpmaktadır. Lynch'in filminde kullanılan sembolizm ve görsel temsiller, Villeneuve'ün eserinde daha modern ve yenilikçi bir yorumla yeniden ele alınmıştır. Bu nedenle bu çalışma, iki filmde Arap ve İslam imajının sunuluş biçimindeki farklılık yönlerini tespit etmektedir.

Kapsam ve Sınırlar

Bu araştırma, yalnızca David Lynch'in *Dune* (1984) filmi ile Denis Villeneuve'ün *Dune* 1 ve 2 (2021-2024) filmlerini kapsamaktadır. Araştırma, her iki filmde de Arap ve İslam imgelerinin temsili üzerine yoğunlaşmakta ve bu imgelerin anlatsal ve görsel yapılarını incelemektedir. Çalışmanın sınırları, yalnızca bu iki filmle sınırlı kalmakta başka yönetmenlerin versiyonları kapsam dışı bırakılmaktadır.

Amaç

Bu çalışma, iki film arasında Arap ve İslam dini imgelerinin nasıl somutlaştığına ilişkin benzerlikleri ve farklılıkları açıklığa kavuşturmak için iki film arasında karşılaştırmaya dayalı bir analiz sunmayı amaçlamaktadır.

Çalışma soruları

Bu çalışma bu sorulara cevap vermeye çalışmaktadır

1. *Dune* (1984) ve *Dune* (2021-2024) filmleri, Arapların ve İslam'ın imajını nasıl sundu ve bu temsiller arasındaki farklar nelerdir?
2. Her iki filmde Arap ve İslam kültürünün gerçekçi ve otantik bir biçimde temsil edilip edilmediği ne ölçüde değerlendirilebilir?

Sinemada İmajoloji

1950'lerde İmajoloji , Fransa'da Karşılaştırmalı Edebiyat alanında bir uzmanlık olarak kristalleşti ve o zamandan beri, yeniden ortaya çıkan milliyetçiliklere karşı koymanın bir aracı olarak birçok sosyal ve kültürel değerini söylemsel olarak inşa edilmiş doğasını incelemekle ilgilenen akademisyenler ve gazeteciler arasında geçerlilik kazanmıştır (Mohor-Ivan & Praisler, 2007, s. 69).

İmajoloji (imago=imaj + logos=kelime, açıklama, çalışma), karşılıklı algılar, imajlar ve kişisel imajlar, yani algılanan ulusal/etnik/ırksal/kültürel karakterlerin ve bunların algılanma biçimleri açısından kültürlerarası ilişkilerin incelenmesi olarak tanımlanabilir. Hem kişinin hem de başkalarının kimlikleri edebiyat, sinema ve medyayı da içeren çok çeşitli söylemlerde ifade edilir. Bir görüntünün “doğruluğuna” ya da doğruluğuna değil algıya vurgu yapıldığından, imajolojinin amacı, söylemin dilsel (estetik/retorik) ve tarihsel (ideolojik/sosyo-kültürel) yönleri arasındaki kesişme noktasına odaklanarak görüntülerin yapılarını anlamak ve onların geleneksel doğasını ortaya koymaktır (Moyle, 2004, s. 9) İmajoloji yada imgebilim, başlangıçta ulusal ve ulusal kimliklerin edebiyat çalışmalarında, özellikle de metinlerde nasıl inşa edildiği ve temsil edildiğine odaklanmıştır. Bu çalışma alanı gittikçe film çalışmalarını da kapsayacak şekilde genişlemiş ve kültürel kimliklerin görsel ve anlatımsal teknikleriyle nasıl tasvir edildiği üzerinde yoğunlaşmıştır. Leerssen imgebilimin “ötekinin imajı”nı ve bu imajların kültürler arası ilişkileri nasıl yansıttığını ve şekillendirdiğini inceleyen bir alan olduğunu belirtmektedir (Leerssen, 2007). Kültürel temsillerdeki imge ve stereotiplerin incelenmesi olan imajoloji, edebi ve kültürel araştırmalarda önemli bir alana sahiptir. İmajoloji, sinema da dahil olmak üzere çeşitli medya biçimleri aracılığıyla kültürel görüntülerin nasıl oluşturulduğunu ve sürdürüldüğünü incelemektedir. Sinema alanında imajoloji, filmlerin farklı kültürleri, toplumları ve tarihsel dönemleri nasıl tasvir ettiğini araştırır ve alta yatan ideolojilerin ve önyargıların ortaya çıkarılmasına katkıda bulunmaktadır.

Teorik Çerçeve

Sinemada imgebilim, göstergebilim, anlatı kuramı ve sömürgecilik sonrası çalışmalar da dahil olmak üzere çeşitli kuramsal geleneklere dayanmaktadır. Bu çerçeveler, filmlerin kültürel imgeleri inşa ettiği ve aktardığı karmaşık yöntemleri analiz etmek için gerekli araçları sağlamaktadır.

Göstergebilim

Ferdinand de Saussure tarafından önerilen ve Roland Barthes tarafından daha da geliştirilen gösterge ve sembollerin incelenmesi olan göstergebilim, filmlerin nasıl anlam yarattığını anlamada çok önemlidir. Sinemada göstergebilim, görsel, işitsel ve anlatısal öğelerin belirli kültürel imgeler ve stereotipler üretmek için nasıl bir araya geldiğini inceler. Barthes'ın "mitolojiler" kavramı, kültürel mitlerin medya aracılığıyla nasıl inşa edildiğini ve sürdürüldüğünü araştırdığı için özellikle konuyla ilgilidir (Bağder, 1999).

Anlatı Teorisi

Anlatı kuramı, özellikle de Tzvetan Todorov ve Gérard Genette'in çalışmaları, öykülerin ve karakterlerin kültürel imgeleri somutlaştıracak şekilde nasıl yapılandırıldığını anlamaya yardımcı olur. Anlatı yapıları, karakter arketipleri ve olay örgüsünün gelişimi, filmlerdeki kültürel temsillerin şekillenmesinde rol oynar (Parın, 2018).

Postkolonyal Teori

Postkolonyal teori, özellikle Edward Said'in Oryantalizm kavramı, Batı medyasının Batılı olmayan kültürleri nasıl temsil ettiğini eleştirir. Said, Batı'nın "Doğu" tasvirlerinin çoğunlukla sömürgeci tahakkümü meşrulaştırmaya hizmet eden stereotiplere dayandığını savunuyor. Bu çerçeve, filmlerin sömürgeci ve sömürgecilik sonrası imgeleri nasıl sürdürdüğünü veya onlara nasıl meydan okuduğunu analiz etmede çok önemlidir (Çıtak, 2014).

İmaj Oluşturma Mekanizmaları

Filmler, görsel semboller, karakter arketipleri, anlatı yapıları ve tematik öğeler gibi kültürel imgeleri oluşturmak ve aktarmak için çeşitli mekanizmalar kullanır.

Görsel semboller

Ortam, kostümler, renk şeması ve sinematografi gibi görsel unsurlar kültürel imgelerin yaratılmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Çöl manzaraları, pelerinler, bol giysiler ve egzotik müzik, Batı sinemasında sıklıkla "Doğu"yu simgelemek için kullanılır ve mistisizm ve ötekilik stereotiplerini güçlendirir (Said, 1977). Hollywood'un, Doğu'nun egzotik, geri ve tehlikeli olarak tasvir edildiği Oryantalist temsillerle ilgili dolu uzun bir geçmişine sahiptir. Örneğin Arabistanlı Lawrence (1962) ve Aladdin (1992) filmleri Orta Doğu'nun kurgusal bir versiyonunu oluşturmak için görsel ve anlatısal semboller kullanıp ve Doğu kültürlerinin gerçek dünyada nasıl görüldüğüne ve nasıl ele alındığına dair imaları olan stereotipleri sürdürmektedir (Shaheen, 2003).

Karakter Arketipleri

Filmlerdeki karakterler genellikle belirli kültürel stereotipleri bünyesinde barındırır ve bu karakterler, izleyicilerin kolayca özdeşleşebileceği arketipler olarak hizmet eder. "Tehlikeli vahşi", "gizemli Doğulu" veya "yozlaşmış memur"un, karmaşık kültürleri kolayca sindirilebilir görüntüler halinde basitleştirmeye çalışan yinelenen karakterler olduğuna dikkat çeker (Dyer, 2013). Arabistanlı Lawrence filminde çöl, gizemli ve tehlikeli bir yer olarak tasvir edilip Lawrence, bu tuhaf ortamı anlayan ve bu ortamda gezinen, Batı'nın kurtarıcı kinayesini güçlendiren kahraman bir figür olarak temsil edilmektedir. Diğer taraftan, yönetmen James Cameron'un "True Lies" adlı filminde de Arap kökenli oryantal karakter tehlikeli, pejmürde ve akılsız olarak tasvir edilmektedir. Öylece, Çoğunlukla asil ama ilkel ya da aldatıcı ve şiddet yanlısı olarak gösterilen Arap karakterlerin tasviri bu stereotipleri daha da güçlendirir (Dajani, 2000)

Anlatı Yapıları

Hikayelerin yapılandırılma şekli de imajolojiye büyük katkı sağlar. Batılı figürü yabancı topraklardaki kurtarıcı veya kaşif olarak tasvir eden anlatılar, sömürgeci tahakküm ve üstünlük imajını sürdürür. Buna karşılık, yerli bakış açılarına odaklanan filmler bu anlatılara meydan okuyabilir ve alternatif, daha gerçekçi görüntüler sunabilir (Shohat & Stam, 2014). Disney'in yapımcılığını üstlendiği animasyon filmi "Aladdin" de benzer şekilde sorunlu bir Orta Doğu imajı sunmaktadır. Kurgusal Agrabah şehri, farklı Orta Doğu ve Güney Asya kültürlerinin bir karışımıdır ve egzotik ama hatalı bir temsil yaratmaktadır. Karakterler sıklıkla abartılı özellikler ve vurgularla tasvir ediliyor ve bu da "Doğulu" ötekinin karikatürüne katkıda bulunmaktadır.

İmajolojinin Sinemadaki Etkileri

Filmlerde oluşturulan görüntülerin hem bireysel hem de kolektif kültür algıları üzerinde önemli etkileri vardır. Sinemadaki stereotipler kamuoyunu etkileyebilir, önyargıları güçlendirebilir ve kültürel kimlikleri şekillendirebilir. Tersine, stereotiplere meydan okuyan filmler farklı kültürel gruplar arasında daha fazla anlayış ve empatiyi teşvik edebilir.

Kamu Algısı Üzerindeki Etki

Filmler geniş bir izleyici kitlesine ulaşmakta ve kültürlerin küresel ölçekte algılanışını şekillendirme gücüne sahiptir. Belirli stereotiplere tekrar tekrar maruz kalmak bunların normalleşmesine yol açarak insanların başkalarına ve kendilerine bakış açısını etkileyebilir. Örneğin, Batı medyasında Arapların ısrarla terörist olarak tasvir edilmesi, İslamofobinin ve ırksal profillemenin yaygınlaşmasına katkıda bulunmuştur (Alsultany, 2012).

Kimlik ve temsil

Ötekileştirilmiş topluluklar için sinemada temsil kritik bir konudur. Otantik ve pozitif temsiller, bu toplulukların deneyimlerini ve kimliklerini doğrularak onları güçlendirebilir. Tersine, olumsuz ya da basmakalıp tasvirler sosyal marjinalleşmeye ve içselleştirilmiş baskıya katkıda bulunabilir (Hooks, 2014).

Kültürel Hegemonya ve Direniş

Sinematik temsiller, egemen ideolojileri ve güç yapılarını güçlendirerek kültürel hegemonyanın araçları olarak hizmet edebilir. Ancak alternatif anlatıların ve hegemonya karşıtı görüntülerin sunulduğu direniş alanları da olabilirler. Hakim kültürel imajlara meydan okuyan ve yeni bakış açıları sunan filmler, kültürel ve sosyal adalet mücadelesinde önemli bir rol oynayabilir (Gramsci, 2020).

Hollywood Sinemasında Araplar ve Müslümanlar

Hollywood sineması, farklı kültürler ve toplumlar hakkında klişeleri ve izlenimleri şekillendiren en güçlü kültürel etkilerden biri olarak önemli bir rol oynamaktadır. Filmleri aracılığıyla Hollywood, bir asır boyunca Araplar ve Müslümanlar hakkında belirli imajların yayılmasına katkıda bulunmuş; kimi zaman onları gizemli ve çekici karakterler, kimi zaman da tehdit ve tehlike kaynağı olarak göstermiştir. Oryantalizm kavramı, Doğu'nun gizemli ve çekici bir konu olarak sunulmasıyla ilişkilendirilir. 20. yüzyılın başlarında, Amerikalı film yapımcıları, Orta Doğu'yu romantizm ve tehlike dolu bir yer olarak tasvir eden kitap ve romanlardan ilham almışlardır. *The Sheik* (1921) filmi, Batılı izleyicilerin bu bölgeye olan ilgisini çeken ilk filmlerden biri olmuş ve Arapları, çölde ilkel yaşam süren, şiddet ve aşırı erkeklik imgeleriyle örtülü kişiler olarak sunmuştur (Brammastian, 2019). İkinci Dünya Savaşı'nın sonu ve Soğuk Savaş'ın başlangıcıyla birlikte, Hollywood'un odak noktası, ABD ve müttefiklerinin güvenlik kaygılarını yansıtan filmlere kaymıştır. Bu değişim, Araplar ve Müslümanların tasvirini de etkilemiş; şiddet ve aşırılık ile Arap karakterler arasında daha güçlü bir bağlantı kurulmuştur (Shaheen, 2003). *Exodus* (1960) ve *Lawrence of Arabia* (1962) gibi filmlerde, Araplar, uygarlaşmamış düşmanlar veya kaos ve gizemle çevrili halklar olarak tasvir edilmiştir. Bu bağlamda, olumsuz kalıplar, ABD ile Orta Doğu ülkeleri arasındaki gerilimleri yansıtan siyasi bir nitelik kazanmıştır. Batı medyası, bölgedeki çatışmalara, özellikle Arap-İsrail çatışmasına ve petrol krizlerine odaklanarak, Araplar ve Müslümanlar hakkındaki olumsuz algıların güçlenmesine katkıda bulunmuştur. 1980'ler ve 1990'lara girildiğinde, dünya çapındaki olayların artmasıyla birlikte, Hollywood'un odağı Arapları terörist olarak tasvir etmeye yönelmiştir. Büyükelçiliklerdeki bombalamalar ve uçak kaçırma olayları gibi olaylar, *True Lies* (1994) ve *Executive Decision* (1996) gibi filmler aracılığıyla bu imajı belirginleştirmiştir. Bu dönemde, Müslümanlar, Batı'nın mücadele etmesi gereken düşmanlar olarak gösterilmiştir. Bu imajlar sadece filmlerle sınırlı kalmamış, televizyon programlarına da sirayet ederek, Müslümanların güvenlik tehdidi kaynağı olarak sunulması sürdürülmüştür. Bu tür stereotipler, Batılı kamuoyunu büyük

ölçüde etkileyerek, Müslümanlara yönelik şüphe ve korkuları artırmıştır (Alsultany, 2012). 11 Eylül 2001 saldırıları, Amerikan sineması ile Araplar ve Müslümanlar arasındaki ilişkide büyük bir dönüm noktası olmuştur. Bu saldırıların ardından, İslam'ın doğrudan terörizmle ilişkilendirildiği klişeler derinleşmiş ve İslam, uluslararası terörizmin kaynağı olarak gösterilmeye başlanmıştır. *The Kingdom* (2007) ve *Body of Lies* (2008) gibi filmler, bu karmaşık tabloyu yansıtmıştır (Mecheri, 2023).

Bu bağlamda, bazı filmler Müslümanları Batı politikalarının kurbanları olarak sunmaya çalışmış olsa da, filmlerin büyük çoğunluğu kötü niyetli düşman imajını pekiştirmiş ve bu algının Batılı izleyicilerin zihninde değişmesini zorlaştırmıştır. Görsel medya ve basın, İslam dünyasında meydana gelen şiddeti vurgularken, bu olayların ardındaki karmaşık nedenlere değinmemiştir (Shaheen, 2003). Terörizme odaklanmadaki artışa rağmen, son yıllarda Araplar ve Müslümanlar hakkında dengeli bir imaj sunma girişimleri de görülmeye başlanmıştır. Örneğin, *Syriana* (2005) filmi, Orta Doğu'daki çatışmayı çok boyutlu karakterler aracılığıyla ve farklı açılardan tartışarak bu alanda önemli bir denemede bulunmuştur (Kraidy, 2009). Benzer şekilde, *Ramy* dizisi, Batı kültürüne uyum sağlama ve kimliği koruma arasındaki mücadeleleri anlatan, ilk kuşak bir Amerikalı Müslüman gencin yaşamını ele alarak Müslümanların klişelerin ötesinde farklı bir görüntüsünü sunmuştur. Bu dizi, Müslüman toplumların çeşitliliğini ve insani yönlerini yansıtan yeni ve farklı bir imaj sunabileceğini kanıtlamıştır (Kraidy, 2009).

Verileri Analizi Kültürel Boyutlar

Dil :

David Lynch'in 1984 yapımı *Dune* filminde, Frank Herbert'in orijinal romanında yer alan bazı Arapça kelimeler, karakterlerin isimleri ve sıfatları olarak kullanılmıştır. Örneğin, Fremenlerin Paul Atreides'e verdiği "Usul" adı, Arapçada "bir şeyin kökeni" ya da "sütunun temeli" anlamına gelir. Paul'ün kendisi için seçtiği isim olan "Muad'Dib", çölde hayatta kalma becerileriyle ünlü olan kanguru faresine gönderme yapar ve bu kelime aynı zamanda mualim yada çöl yollarında bilge biri anlamına da gelir. Çöl solucanına verilen isim olan "Shai Hulud" ise "ölümsüz olan şey" anlamına gelir ve Fremenlerin kutsal varlık olarak gördükleri bu yaratığa işaret eder. "Jessica'nın 'Sayyadina' unvanı, hayat suyunu içip rahibe anne olduktan sonra kazandığı bir unvandır ve Arapçada 'Seyidimiz' veya 'efendimiz' anlamına gelir. Bu unvan, özellikle dini veya manevi bağlamlarda, bir kişiye saygı ve hürmet ifadesi olarak kullanılır ve yüksek bir mevkiye veya kutsal bir kişiliğe duyulan saygıyı ifade eder. "Paul'un kız kardeşi olan Alia'nın adı da Arapça kökenlidir; "Ali" isminin dişil formu olan bu isim, "yüce" ya da "yüksek" anlamına gelir. Fremen savaşçılara verilen "Fedaykin" terimi, "vatan uğruna canını feda eden" kişi anlamına gelen Arapça bir kelimedir. "Cihad" kelimesinin kullanımı da dikkat çekicidir. Kelime, dini bir çağrışım taşıyarak düşmanlara karşı verilen şiddetli mücadele ve savaşı ifade eder. Aynı zamanda, Hristiyanlıkta 'kutsal savaş' terimine karşılık gelen bir anlamda kullanılmaktadır

Buna karşın, Denis Villeneuve'ün 2021-2024 yıllarında çektiği *Dune* filmlerinde, "Jihad" kelimesi dikkat çekici bir şekilde kullanılmamış, onun yerine daha nötr bir ifade olan "kutsal savaş" terimi tercih edilmiştir. Bu kelimenin kullanılmama tercihinin, kelimenin IŞİD ve El-Kaide gibi radikal İslamcı gruplarla olan çağrışımlarından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Villeneuve'ün filminde, Arapça kökenli terimlerin ve sembollerin kullanılmaya devam edildiği görülür; örneğin, Paul'e "Muad'Dib" ve "Usul" isimleri verilirken, "Lisan al Gaib" ve "Mehdi" gibi terimler de kullanılmıştır. "Lisan al Gaib", Arapçada "dış dünyadan gelen ses" anlamına gelir ve bu lakap, Paul'ün Fremenler tarafından ilk karşılandığında aldığı isimdir. "Mehdi" ise İslam'da beklenen kurtarıcıyı simgeler ve Paul'ün kehanetlerde belirtilen kurtarıcı olduğuna inanıldığından, bu unvan ona verilmiştir. Dilsel olarak, Villeneuve'ün yorumunda Fremenlerin kendi dillerini konuştuğu, Arapçaya benzer fonetik özellikler taşıyan melez bir dilin kullanıldığı görülmektedir. Örneğin, "kh" sesi gibi belirgin Arapça sesler dikkat çekicidir. Buna karşılık, Lynch'in filminde Fremenlerin yalnızca İngilizce konuştukları ve dilin bu kültürel unsurlardan yoksun

olduğu gözlemlenmektedir. Villeneuve'ün yorumunun, Arap ve İslam kültürüne daha fazla referansla zenginleştirildiği ve kültürel detayların daha derinlemesine işlendiği açıktır.

Kıyafetler ve görünüm :

Villeneuve'ün filmindeki Fremenler, görsel unsurları ve tasvirleri açısından dikkat çekici bir biçimde Arap kabilelerinden, özellikle de Kuzey Afrika Arap kabilelerinden ilham almıştır. Bu, Fremenlerin giydikleri kıyafetlerde açıkça görülmektedir; boyunlarına ve başlarına sarılı eşarplar, geleneksel Arap kültürünün belirgin bir yansımasıdır. Kadın karakterlerin uzun, bol elbiseler giymesi ve saçlarını ve yüzlerini örtmeleri de, Arap kadınlarının geleneksel kıyafetlerini hatırlatmaktadır. Bunun yanında, Fremenlerin yüz hatları, simaları, ten renkleri ve genel görünüşleri de Araplara özgü buğday ve esmer ten rengine sahip olmalarıyla dikkat çeker. Bu detaylar, Villeneuve'ün yorumunun, Frank Herbert'in romanındaki kültürel etkileri daha otantik bir biçimde sahneye taşıma çabasını ortaya koymaktadır.

Görüntü 1: Fremen erkeklerinin kıyafetleri ve görünümleri

Kaynak: Dune filmi (2021)

Görüntü 2: Fremen kadınlarının kıyafetleri ve görünümleri

Kaynak: Dune filmi (2021)

Buna karşılık, Lynch'in 1984 yapımı filminde, Arrakis halkının tasvirinde Arap kabilelerinin bu kültürel ve fiziksel özellikleri belirgin bir biçimde eksiktir. Ne giyim tarzlarında ne de ten renklerinde Arap kimliğini çağrıştıran unsurlara yer verilmiştir. Bu durum, Lynch'in filminde daha genel ve

soyut bir yaklaşımın benimsenmiş olduğunu göstermektedir. Böylece, Villeneuve'ün uyarlaması, Arap ve İslam kültürüne yapılan göndermeleri daha belirgin ve detaylı bir şekilde işlerken, Lynch'in filminde bu unsurlar yüzeysel kalmakta ve kültürel yansımalarından uzak bir anlatım sergilenmektedir.

Görüntü 3: Fremen kıyafetleri ve görünüşleri

Kaynak: Dune filmi (1984)

Sosyal boyutlar

Çevre ve gelenekler

Villeneuve'ün filminde Arrakis gezegeninin çöl ortamının, Arap Yarımadası'ndaki Rubülhali Çölü ve Kuzey Afrika'daki Sahra Çölü'ne büyük bir benzerlik göstermesi dikkat çekicidir. Bu benzerlik, kum tepelerinin deniz dalgalarını andırarak ufka kadar uzanmasıyla belirgin hale gelir ve Arap çöllerinin geniş, uçsuz bucaksız doğasını çağırıştırır. Ayrıca, filmde Arrakis'te görülen palmye ağaçları da önemli bir simgedir; bu ağaçlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki birçok Arap ülkesinin karakteristik bitki örtüsünü temsil eder.

Görüntü 4: Palmye ağacı sahnesi

Kaynak: Dune filmi (2021)

Bunun yanı sıra, filmde Arap çöl yaşamının başka bir önemli unsuru olan çadır kurma kültürünün de yansıtıldığı görülmektedir. Çadırlar, geleneksel olarak sert çöl iklimine karşı korunma ve barınma amacıyla kullanılır ve genellikle gölge sağlamak için inşa edilir. Filmde, Fremenlerin de bu geleneği sürdürerek Arrakis gezegeninde benzer yapı ve uygulamaları hayata geçirdiği görülmektedir. Bu detaylar, filmin görsel ve kültürel unsurlarının Arap coğrafyası ve yaşam tarzıyla olan derin bağını ortaya koyar, böylece izleyicilere Arrakis'in kültürel dokusunun Arap etkileriyle nasıl örüldüğünü güçlü bir şekilde hissettirir.

Görüntü 5: Çadır sahnesi

Kaynak: Dune filmi (2021)

Villeneuve'ün *Dune* filminde, Arrakis gezegeninin kültürel ve sosyal dokusunun, Arap toplumlarının gelenek ve yaşam tarzlarıyla örtüştüğüne dair dikkat çekici ayrıntılar mevcuttur. Paul ve Jessica'nın Arrakis'e vardıkları bir sahnede, Liet'in onlara kahve ikram etmesi, Arap kabilelerinde misafirlere gösterilen saygı ve onurlandırma geleneğini yansıtmaktadır. Bu jest, Arap misafirperverliğinin bir sembolü olarak filmin detaylarına entegre edilmiştir. Başka bir sahnede, Paul'ün baharat oranı fazla olan bir yemeği bitirememesi, Arap mutfağının baharatlı ve acılı yemekleriyle olan paralelliği vurgular niteliktedir. Bu, izleyiciye Arrakis'teki yaşamın lezzet ve beslenme alışkanlıklarının Arap kültürüyle benzerlik gösterdiğini hissettirmektedir. Ayrıca, Arap kadınlarının düğünler ve önemli kutlamalar sırasında yaptıkları ve "zılgıt" olarak bilinen yüksek sesli, dil hareketiyle üretilen geleneksel ses de filmde dikkat çekici bir biçimde yer alır. Bu ses, Fremen kadınlarının baronun ordusuna karşı kazanılan zaferin ardından çıkardıkları bir sevinç ifadesi olarak yansıtılmıştır. Bütün bu unsurlar, Villeneuve'ün filminde Fremen kültürü ile Arap kabileleri arasındaki benzerliklerin, çöl yaşamından başlayarak geleneklere, çadır yapılarına ve palmiye ağaçlarının kullanımına kadar uzandığını göstermektedir. Buna karşılık, Lynch'in *Dune* filminde bu tür kültürel yansımalar ve detaylar, yalnızca çöl ortamı ile sınırlı kalmış ve daha derin bir kültürel bağlantı sunulmamıştır. Bu fark, Villeneuve'ün filmine zengin bir antropolojik ve kültürel derinlik katmaktadır.

Dinsel boyutlar

Villeneuve'ün filminde Fremen halkında İslamî unsurlar açıkça görülmektedir. Örneğin, Jamis'in cenazesi üzerindeki toplu ilahi okumaları, Müslümanların ölümlerinde Kur'an okumasına benzemektedir. Ellerini yukarı kaldırarak dua sırasında baş ve yüzün sıvazlanması, namaz esnasında yere secde edilmesi, tespih ile zikir çekme şekli ve kutsal metinlerini okurken oturma biçimleri gibi detaylar da filmde yer almaktadır. Ayrıca, kadınların Paul'ün gezegenlerine gelişini demir parmaklıkların arkasından izlemesi, Müslümanlardaki özellikle Şii mezhebine ait dini türbelerin demir parmaklıklarını andırmaktadır. Şii toplumu, Mehdi'nin zuhuruna olan inancı ve bu fikre sıkı bağlılığıyla bilinir; bu Mehdi, İmam-ı Zaman olarak bekledikleri ve uzun zamandır ortaya çıkmasını umut ettikleri 12. İmam'dır. Paul'ün filmdeki karakteri ile İmam Mehdi arasındaki benzerlikler de dikkat çekicidir; soylu ailesi, babasının önemi ve babasının öldürülme nedeni ve şekli, Şii-İmami anlatısındaki Mehdi'nin babası İmam Hasan el-Askeri'nin halife el-Mu'temed tarafından nasıl ve neden öldürüldüğünü yansıtmaktadır (Vedadi, 2023). Bunun ötesinde, Fremenlerin, adaleti tesis edecek ve zulmü sona erdirecek Mehdi'nin geleceğine olan inancı, Arrakis gezegeninin yeniden yeşil ve bereketli bir cennet olacağına dair beklentileri, genel İslamî anlatılarla büyük ölçüde örtüşmektedir.

Görüntü 6: Namazda secde sahnesi

Kaynak: Dune filmi (2024)

Görüntü 7: Dua, tesbih ve Kur'an-ı tilaveti gibi İslami tecelli sahneleri

Kaynak: Dune filmi (2021)

Lynch'in filminde ise, namaz ve dua gibi İslami ritüellerin hiçbirine rastlanmaz; yalnızca "Muad'Dib" isminin kullanılması ile sınırlı kalmıştır. Aksine, Paul'ün Fremenlerle yaptığı konuşmalardan birinde, din adamlarını andıran kıyafetler giymiş ve haç taşıyan, buhur yakan Hristiyan din adamlarını andıran figürler yer alır. Benzer şekilde, Jessica'nın "Rahibe Anne" olduğu sahnede de aynı karakterlerin Hristiyan din adamlarını andıran kıyafet ve aksesuarlarla görüldüğünü fark edilmektedir. Bu durum, Lynch'in filminde Fremenlerin İslami dini motiflerinin tamamen eksik olduğunu ve bunun yerine Hristiyanlığa özgü unsurların, kıyafetler, aksesuarlar ve dini ritüeller aracılığıyla belirgin bir şekilde ön plana çıktığını göstermektedir.

Görüntü 8: Hristiyan tezahürlerinin sahneleri

Kaynak: Dune filmi (1984)

Sonuç ve Tartışma

Yönetmenler David Lynch ve Denis Villeneuve öncelikle Frank Herbert'in 1965'te yazdığı orijinal romanındaki Dune olaylara dayansalar da, Lynch'in yönettiği film *Dune* (1984) ile Villeneuve'ün yönettiği film *Dune* (1) & *Dune* (2) arasında açık benzerlik ve farklılık noktalarının bulunduğunu belirtmek gerekmektedir. Her iki filmin de Atreides ailesinin Arrakis gezegenine yolculuğu, Baron Harkonnen'in ihaneti ve Paul Atreides'in kurtuluş ve Fremenlerin liderine dönüşme mücadelesi dahil olmak üzere temel anlatının geniş ana hatlarını takip etmesi dikkat çekicidir. Ayrıca her iki filmin de Arrakis gezegenini, sakinleri için çevresel zorluklarla dolu çorak bir çöl gezegeni olarak tasvir ettiği ve Paul Atreides, Leydi Jessica, Duke Leto, Baron Harkonnen ve Duncan Idaho dahil olmak üzere romanın ana karakterlerinin çoğunun her iki filmde de yer aldığı açıktır.

Farklı noktalara gelince, her iki filmin de görsel yönetmenlik vizyonundaki farklılık da dahil olmak üzere birçok nokta var; Lynch'in filmi, pratik efektlere, makyaja, görsel tasarımlara ve çöl dev solucanlar gibi gerçekçi dekorasyonlara dayanan güçlü bir görsel stil ile karakterize edildi. Lynch, evreni ve galaksileri gösteren çekimlerde grafik tasarımları da kullanmıştı ancak bu teknoloji ne yazık ki şimdiki kadar gelişmiş değildi. Villeneuve ise sinematografi ve grafiklerde modern teknolojiyi kullanabildiği için dijital teknolojiden yararlandı; bu ona gezegenin ve karakterlerin çarpıcı ve daha gerçekçi bir görsel tasvirini sunmasına olanak sağladı.

Anlatı anlatımında ise Lynch'in zamanın kısıtlı olması nedeniyle birçok olayı kısaltıp basitleştirdiği, bunun da bazı önemli detayların atlanmasına yol açtığı bellidir. Ayrıca orijinal metinde bahsedilmeyen tuhaf cihaz ve mekanizmalar gibi romanda bulunmayan bazı unsurları da eklediği belirtilmektedir. Villeneuve ise hikayedeki olayları iki kısma ayırdı (üçüncü kısmı önümüzdeki yıllarda bekleniyor), bu da ona olayları ve karakterleri daha detaylı bir şekilde geliştirmek için yeterli zaman tanıdı. Villeneuve, ince ayrıntılara ve karakter gelişimine büyük önem vererek, romanın orijinal metnine mümkün olduğunca sadık kalmaya çalıştı.

Her iki filmde de Arap kültürü ve İslam imajının nasıl sunulduğuna bakıldığında, çok belirgin ve net bir fark olduğu görülmektedir. Lynch'in filminde çöl ortamı geleneksel görünüyordu ve Arap Bedevi kültürünü yansıtacak kadar ayrıntılı değildi. Ayrıca Arrakis gezegenini kültürel ve sosyal unsurlara daha az vurgu yaparak zayıf bir şekilde sundu. Arapçadan ilham alan terimlerin kullanımı da büyük ölçüde sınırlıydı ve dini ve İslami yönlere açık atıflardan kaçınıldı. Fremen halkına gelince, onlar açıkça çöl adamları olarak tasvir edilmiyorlardı, Arap özelliklerine sahip görünmüyorlardı ve kültürel özellikleri, görünüşleri ve şekilleri Villeneuve'ün filmine göre daha az detaylıydı. Lynch'in filmi, *Dune*'u sinema seyircisine tanıtmamanın ilk adımı olarak düşünülebilir, ancak romanın güçlü yanı olan kültürel derinlik ve ayrıntıdan yoksundu. Arap ve İslam kültürünün etkileri sadece arka plana indirildi ve bu da romanı karakterize eden kültürel, dinsel ve dilsel zenginliğin bir kısmının kaybolmasına yol açtı.

Buna karşılık Villeneuve'ün, Lynch'e göre kültürel ve dini unsurlara daha fazla odaklanarak orijinal romana daha detaylı ve saygılı bir bakış açısı sunmayı başardığı söylenebilir. Villeneuve'ün filminde Arrakis gezegeninin çöl ortamı, Arap Bedevi kültürünün bazı yönlerini yansıtan, yer duygusunu güçlendiren doğal ve estetik manzaralarla ayrıntılı bir şekilde gösterildi. Çöl sahnelerinin gerçek bir Arap çöl ortamında çekilmesi dikkat çekmektedir. Çekimler Ürdün ve Abu Dabi çöllerinde gerçekleşti. Dini ve dinsel açıdan bakıldığında, Fremenler farklı bir dil konuşuyorlardı, sesleri Arapçaya benziyordu ve Arapça'dan ilham alan terimler daha çok kullanılıyordu; örneğin "Mahdi" ve "Lisan El-Gaib". İslam'da kurtarıcı ve kurtarıcının karakterine ilişkin kehanetleri pekiştirmektedir. İslam dininde dua sırasında ellerin kaldırılması, namazda secde edilmesi gibi İslam maneviyatını yansıtan bazı ibadet yöntemlerine de vurgu yapıldı. Fremen halkı da daha gerçekçi ve derin bir şekilde tasvir edilmiş, sosyal gelenekleri ve Bedevi değerleri öne çıkarılmış, bu da Arap Bedevileri ile kültürel bağı güçlendirmiştir. Villeneuve aynı zamanda Fremen halkının kostüm ve kıyafetleriyle de ilgilendi, bu yüzden onlar Doğu Afrika'daki Arap kabilelerinin giydiği kıyafetlere benzer kıyafetlerle ortaya çıktılar. Filmde Arap veya Arap kökenli aktörler bulunmamasına rağmen Villeneuve, görünüm ve ten rengi olarak Arap Bedevi kabilelerine benzeyen oyuncular seçmiştir. Villeneuve'ün filmi, kültürel ve dini ayrıntıları anlatıya daha derinlemesine entegre etme ve hikayeyi daha dokunaklı ve gerçekçi kılma becerisiyle dikkat çekmiştir. Film, modern teknolojiden ve detay odaklı sinema trendlerinden yararlanarak zengin ve çok yönlü bir sinema deneyimi yaratılmasına yardımcı olmuştur.

Villeneuve'ün uyarlamasındaki Arrakis gezegeninin Fremen halkının imajı, Herbert'in romanında Araplar ve Müslümanlar hakkında şekillendirdiği imajlarla, Arap kültürü, dini ve dili bağlamında oldukça yakın bir ilişki içerisindedir. Ancak, gelecekte geçen bu filmde bile Hollywood yapımlarındaki Araplar ve Müslümanlar için kullanılan stereotipik imgelerin değişmediği oldukça şaşırtıcıdır. Bu yapımlar, Müslümanlar ve özellikle Arapların geri kalmış bir halk olarak, çölün ortasında küçük çadırlarda yaşadıkları ve herhangi bir sanayi veya teknolojik gelişimden uzak oldukları fikrini yaymaktadır. Hatta bu insanlar, devasa çöl solucanlarını taşımak için kullanılmaktadırlar ve yaşamlarının her yönünü etkileyen dini fikirlerle kuşatılmışlardır. Ayrıca, bu filmler, bu halkların kaynaklarını ve topraklarının zenginliklerini etkin bir şekilde kullanmadıkları, sürekli olarak kurtarılmayı veya yönlendirilmek için başkalarına bağımlı oldukları izlenimini

vermektedir. Bu tür eğilimler, Hollywood sinemasının Araplar ve Müslümanlar hakkında sunduğu geleneksel ve yüzeysel stereotiplerin, farklı kültürler arasında karşılıklı anlayış ve takdirin artmasına katkıda bulunacak şekilde daha doğru ve adil bir gerçekliği yansıtacak biçimde yeniden değerlendirilmesi ve değiştirilmesi gerekliliğini vurgulamaktadır.

Kaynakça

Alsultany, E. (2012). *Arabs and Muslims in the Media: Race and Representation after 9/11*. New York University Press.

Bağder, D. (1999). Sinema göstergebilimi. *Dilbilim Araştırmaları Dergisi*, 10, 143-152..

Brammastian, I. (2019). *The Orientalism of Arabs in Larry Charles Film's The Dictator*. Haluan Sastra Budaya.

Çıtak, E. (2014). Çıtak, Emre. "Postkolonyalizm ve Batı sinemasında Doğu-Batı ayrımına yönelik postkolonyal öğeler." . *Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* 7.2: 561-578.

Dajani, N. (2000). *Arabs in Hollywood: Orientalism in film*. University of British Columbia.

Dyer, R. (2013). *The matter of images: Essays on representations*. Routledge.

Gramsci, A. (2020). *Selections from the prison notebooks*. "The applied theatre reader". Routledge, 141-142.

Hişam, M. (2024, 04 08). "Dune": "Arapların kurtuluşu" hakkında kurgusal bir hikaye? 05 30, 2024 tarihinde 7ayez: <https://n9.cl/za2h4> adresinden alındı

Hooks, B. (2014). *Black looks: Race and representation* (2nd edition). Routledge .

Kodak, D. (2023). Dijital Çağa Retrospektif Bir Bakış: Dune Evreni ve Fütürizm Tasavvurları. *İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi* 62: 97-112.

Kraidy, M. (2009). *Reality television and Arab politics: Contention in public life*. Cambridge University Press.

Leerssen, J. (2007). *Imagology: History and method*. Imagology. Brill.

Mecheri, F. Z. (2023). *Tracing the Roots of American Cinematic Vilification of Arabs and Muslims*. *Journal of Human Sciences*.

Mohor-Ivan, I., & Praisler, M. (2007). *Some theoretical considerations on imagology*. Dunarea de Jos University of Galati .

Moyle, L. (2004). *An Imagological Survey of Britain and the British and Germany and the Germans in German and British Cartoons and Caricatures: 1945-2000*. Fachbereich Sprach-und Literaturwissenschaft Universität Osnabrück/Osnabrück University.

Nebil, S. (2021, 10 14). "Dune" filmi... Villeneuve'ün başyapıtı durgun kumları uyandırdı mı? 05 22, 2024 tarihinde aljazeera: <https://n9.cl/xo6iy> adresinden alındı

Parın, K. (2018). Anlatının Söylemi Yöntem Hakkında Bir Deneme. *söylem filoloji dergisi* 3(1): 98-101 .

Said, E. (1977). *Orientalism*. *The Georgia Review*, 31(1), 162-206.

Semmerling, T. J. (2006). " *Evil*" Arabs in American popular film: orientalist fear. University of Texas Press.

Shaheen, J. (2003). Reel bad Arabs: How Hollywood vilifies a people. The ANNALS of the American Academy of Political and Social science, 588(1), 171-193.

Shohat, E., & Stam, R. (2014). Unthinking Eurocentrism: Multiculturalism and the media. Routledge.

Vedadi, R. (2023). A comparative analysis between The Mahdi from Dune (2021) and Imam Mahdī in the Twelver Shi'a tradition. *Proceedings of the Seventh Annual International Conference on Shi'i Studies* (s. 215-227). London: The Islamic College, Loughborough University.

www.internationalstudentsymposium.com

"Bu proje T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir."